

Kaffeekonsum und Kaufkriterien

Vielen Dank für das Öffnen dieser Umfrage. Für meine Masterarbeit möchte ich mehr über die Gewohnheiten und Kaufentscheidungen von Kaffee-Konsument*innen erfahren. Letztlich geht es darum, einen Eindruck zu erhalten, welches die wichtigsten Kriterien beim Kaffee-Einkauf sind. Die Umfrage ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Abschnitt geht es um deine Kaffee-Gewohnheiten, im zweiten um deine Kriterien beim Einkauf und im dritten Abschnitt werden dir letztlich noch einige Fragen zu deinem Umweltbewusstsein gestellt. Die Umfrage sollte nicht länger als fünf Minuten dauern. Die Umfrage ist anonym! Besten Dank, dass du dir Zeit nimmst, meine Masterarbeit zu unterstützen!

Fragen zu deiner Person

1. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Mann
- Frau
- Anderes

2. Wo wohnst du?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Schweiz
- Deutschland
- Österreich
- Sonstiges: _____

3. Wie alt bist du?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Unter 20
- 20-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- über 70

4. Welches ist dein höchster abgeschlossener Ausbildungsgrad?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Keine Ausbildung
- Berufslehre
- Matura / Berufsmatura
- Hochschulabschluss (Bachelor/Master/PhD)
- Höhere Berufsbildung (Eidg. Fachausweis, höhere Fachschule, etc.)
- Sonstiges: _____

5. Welcher Arbeitstätigkeit gehst du vorwiegend nach?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Teilzeit erwerbstätig
- Vollzeit erwerbstätig
- Studium / Schule
- Keine Erwerbstätigkeit
- Sonstiges: _____

Fragen zu deinem Kaffeekonsum

Welche Art Kaffee trinkst du am liebsten? Und wo kaufst du diesen?

6. Wo kaufst du den Kaffee, den du zuhause vorwiegend trinkst?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Supermarkt (Migros, Coop, Aldi, etc.)
- Direkt von einer Rösterei
- Kleinladen/Spezialitätengeschäft (z.B. Bio-Laden, Reformhaus, etc.)
- Sonstiges: _____

Fragen zu deinem Kaffeekonsum

Welche Art Kaffee trinkst du am liebsten? Und wo kaufst du diesen?

7. Falls du deinen Kaffee vorwiegend direkt von einer Rösterei kaufst, bitte gib an, bei welcher?

Fragen zu deinem Kaffeekonsum

Welche Art Kaffee trinkst du am liebsten? Und wo kaufst du diesen?

8. Was für eine Art Kaffee trinkst du zuhause (oder auf der Arbeit) vorwiegend?

*Erläuterungen: Bei einem Single-Origin Kaffee kommen sämtliche Kaffeebohnen vom gleichen Produzenten oder der gleichen Kooperative. Bei einer Kaffeemischung hingegen, einem sogenannten Blend, werden Kaffeebohnen verschiedener Herkünfte und Produzenten miteinander vermischt. Das garantiert einen relativ konstanten Geschmack, während ein Single-Origin Kaffee von Jahr zu Jahr etwas anders schmecken kann.

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Instantkaffee
- Kapselkaffee
- Kaffeepads
- Single-Origin-Kaffee*
- Kaffeemischungen*, die günstiger sind als 7.- pro 250 Gramm.
- Kaffeemischungen*, die teurer sind als 7.- pro 250 Gramm.
- Ich weiss es nicht.
- Sonstiges: _____

Kaufkriterien

Im Folgenden geht es darum, deine Kriterien für den Einkauf von Kaffee zu bestimmen. Dazu wird dir anschliessend sechs Mal die gleiche Frage gestellt. Jede Frage enthält andere Antwortmöglichkeiten und -kombinationen. Wähle bitte bei jeder Frage genau 1 Kriterium aus, das dir beim Einkauf von Kaffee am wichtigsten ist und genau 1 Kriterium, welches dir beim Einkauf von Kaffee am wenigsten wichtigen ist.

9. Welches dieser Kriterien ist dir beim Kauf von Kaffee am...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... wichtigsten?	... wenigsten wichtig?
Preis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geschmack	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bio-Label	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fair-Trade Label	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Welches dieser Kriterien ist dir beim Kauf von Kaffee am...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... wichtigsten?	... wenigsten wichtig?
Informationen über den Kaffeebauern und die Plantage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kaffee aus Agroforstsystemen (keine Monokulturen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preistransparenz (wer verdient wie viel am Kaffee?)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gewohnheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Welches dieser Kriterien ist dir beim Kauf von Kaffee am...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... wichtigsten?	... wenigsten wichtig?
Preis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bio-Label	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informationen über den Kaffeebauern und die Plantage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preistransparenz (wer verdient wie viel am Kaffee?)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. Welches dieser Kriterien ist dir beim Kauf von Kaffee am...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... wichtigsten?	... wenigsten wichtig?
Geschmack	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fair-Trade-Label	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kaffee aus Agroforstsystemen (keine Monokulturen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gewohnheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. Welches dieser Kriterien ist dir beim Kauf von Kaffee am...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... wichtigsten?	... wenigsten wichtig?
Preis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bio-Label	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kaffee aus Agroforstsystemen (keine Monokulturen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gewohnheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Welches dieser Kriterien ist dir beim Kauf von Kaffee am...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... wichtigsten?	... wenigsten wichtig?
Geschmack	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fair-Trade-Label	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preistransparenz (wer verdient wie viel am Kaffee?)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informationen über den Kaffeebauern und die Plantage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Umweltaffekt

Zum Abschluss dieser Umfrage werden dir noch neun Fragen zu deinem Umweltbewusstsein gestellt. Bitte gib an, inwiefern du den folgenden Aussagen zustimmst.

15. Menschengemachte Umweltprobleme wie die Abholzung der Wälder oder das Plastik in den Weltmeeren empören mich.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ich stimme überhaupt nicht zu.

1

2

3

4

5

6

7

Ich stimme voll und ganz zu.

16. Der weltweite Verlust der Artenvielfalt beunruhigt mich.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ich stimme überhaupt nicht zu.

1

2

3

4

5

6

7

Ich stimme voll und ganz zu.

17. Es beunruhigt mich, wenn ich daran denke, in welchen Umweltverhältnissen zukünftige Generationen wahrscheinlich leben müssen.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ich stimme überhaupt nicht zu.

1

2

3

4

5

6

7

Ich stimme voll und ganz zu.

Umweltkognition

18. Jede und jeder Einzelne trägt Verantwortung dafür, dass wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ich stimme überhaupt nicht zu.

1

2

3

4

5

6

7

Ich stimme voll und ganz zu.

19. Mehr Umweltschutz bedeutet auch mehr Lebensqualität und Gesundheit für alle.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ich stimme überhaupt nicht zu.

1

2

3

4

5

6

7

Ich stimme voll und ganz zu.

20. Zugunsten der Umwelt sollten wir alle bereit sein, unseren derzeitigen Lebensstandard einzuschränken.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ich stimme überhaupt nicht zu.

1

2

3

4

5

6

7

Ich stimme voll und ganz zu.

Umweltverhalten

21. Für meine alltäglichen Wege benutze ich das Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder gehe zu Fuß.

Markieren Sie nur ein Oval.

Nie.

1

2

3

=====

4

=====

5

6

7

=====

Immer.

22. Wenn möglich kaufe ich Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau oder mit ähnlichen Umwelt-Labels.

Markieren Sie nur ein Oval.

Nie.

1

2

=====

3

=====

4

=====

5

6

7

=====

Immer.

23. Zu den Hauptmahlzeiten ernähre ich mich vegetarisch/vegan.

Markieren Sie nur ein Oval.

Nie.

1

=====

2

3

4

5

6

7

Immer.

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google

Formulare

